

COMBATE ÀS INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS) POR MEIO DA ASSEPSIA DAS MÃOS E DE CELULARES.

Eduarda Velasco Venceslencio¹, Mateus Henrique Candido¹, Mariana Bodini Angeloni².

¹ Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

² Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: As IRAS (infecções relacionadas à assistência à saúde) estão presentes em todo o mundo e são causa de complicações e de mortes, principalmente em hospitais. Sabe-se, no entanto, que cuidados preventivos quanto à ocorrência das IRAS é fator crucial para minimizar a incidência e a prevalência dessas infecções. Estima-se que, no Brasil, a taxa de infecções hospitalares atinja 14% das internações, sendo o recomendado pela OMS apenas 5%, evidenciando que as IRAS representam um importante problema de saúde no país. **Objetivos:** Evidenciar a importância da correta higienização e assepsia nos ambientes de saúde, a fim de diminuir a ocorrência das IRAS. **Relato de experiência:** Foram colhidas amostras das mãos de uma discente do curso de medicina durante uma aula prática no laboratório multiusuário do prédio do curso de medicina da Universidade Federal de Jataí (UFJ) antes da assepsia e após a assepsia, além da coleta de amostra da tela de um celular sem assepsia. As amostras foram, por meio de swabs estéreis, aplicadas em movimentos unidirecionais e cultivadas em meio de cultura. Após a realização de cultura microbiana durante 7 dias, observou-se o crescimento de unidades formadoras de colônia de duas bactérias gram positivas diferentes: *Micrococcus* spp e *Staphylococcus* spp. As bactérias foram identificadas nas três amostras diferentes, inclusive naquelas provenientes de mãos lavadas, apesar de, nesses casos, ter tido uma redução da quantidade de unidades formadoras de colônias. **Conclusão:** Os telefones celulares são usados de forma ampla e em diversos locais atualmente. No que diz respeito aos ambientes de saúde, percebe-se que o uso desses objetos pode aumentar a transmissão de microrganismos, visto que estes podem estar colonizados por bactérias. Ademais, o crescimento de colônias de bactérias mesmo após a lavagem das mãos evidencia a importância da utilização do método correto na assepsia das mãos, principalmente no que tange ao ambiente hospitalar. Consoante à Anvisa, não existe correlação direta entre resistência bacteriana a antimicrobianos e resistência a antissépticos, ou seja, mesmo as bactérias resistentes aos antimicrobianos são sensíveis a antissépticos, fazendo com que uma simples lavagem correta de mãos seja capaz de evitar infecções graves. Ficando assim evidente a importância da assepsia das mãos e de objetos utilizados em ambientes de saúde, prática efetiva em diminuir a taxa de infecções não desejadas e suas complicações.

Palavras-chave: Assepsia; Higiene; PCIH.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.